

Original paper

MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA SUZISH MASHG'ULOTLARI ORQALI JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© X.A. Mengliqulov¹✉

¹Termiz davlat universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maktab yoshidagi o'quvchilarda jismoniy sifatlarni (chidamlilik, tezkorlik, kuch, chaqqonlik, egiluvchanlik) rivojlantirish jismoniy tarbiya tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Suzish mashg'ulotlari suv muhitining o'ziga xos sharoiti tufayli ko'p mushak guruhlarini bir vaqtda ishga jalb etadi, harakat koordinatsiyasini takomillashtiradi va jismoniy sifatlarni xavfsiz hamda bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, maktab amaliyotida suzish mashg'ulotlari ko'pincha texnikani o'rgatish bilan cheklanib, jismoniy sifatlarni maqsadli rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuv yetarli darajada tizimlashtirilmagan.

MAQSAD: maktab yoshidagi o'quvchilarda suzish mashg'ulotlari orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvning mazmuni, tuzilmasi va amaliy tavsiyalarini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda suzish mashg'ulotlarini tashkil etishga doir ilmiy-uslubiy manbalar tahlili, jismoniy tarbiya va suzish bo'yicha amaliy tajribani umumlashtirish, pedagogik kuzatuv hamda metodik tahlil usullaridan foydalanildi. Metodik yondashuvda suzish mashg'ulotlarining tuzilmasi (qizish-asosiy qism-yakun), yuklama me'yorlarini yoshga mos tanlash, texnika va jismoniy sifatlarni uyg'un rivojlantirish, xavfsizlik va tiklanish omillarini hisobga olish tamoyillari asos qilib olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari suzish mashg'ulotlari jarayonida jismoniy sifatlarni maqsadli rivojlantirish uchun mashqlarni bosqichma-bosqich tanlash va rejalashtirish zarurligini ko'rsatdi. Chidamlilikni rivojlantirishda masofali va ritmik suzish seriyalari, tezkorlikni oshirishda qisqa masofali tezlik mashqlari, kuch va chaqqonlikni shakllantirishda suv qarshiligidan foydalanilgan mashqlar hamda koordinatsiyani takomillashtiruvchi elementlar samarali hisoblanadi. Metodik yondashuvda yosh xususiyatlari, o'quvchining tayyorgarlik darajasi va texnik ko'nikmalar bosqichlari e'tiborga olinishi jismoniy sifatlarning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

XULOSA: suzish mashg'ulotlari maktab yoshidagi o'quvchilarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun yuqori pedagogik imkoniyatga ega bo'lib, ularni tizimli va maqsadli metodika asosida tashkil etish chidamlilik, tezkorlik, kuch, chaqqonlik hamda egiluvchanlikni kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Mashg'ulotlarni yoshga mos yuklama, bosqichma-bosqichlik, texnika va jismoniy sifatlarni uyg'unligi hamda xavfsizlik

talablariga tayangan holda rejalashtirish maktab amaliyotida suzishning samaradorligini oshiradi.

Kalit soʻzlar: suzish mashgʻulotlari; maktab yoshidagi oʻquvchilar; jismoniy sifatlar; chidamlilik; tezkorlik; kuch; chaqqonlik; egiluvchanlik; suzish metodikasi; jismoniy tarbiya

Iqtibos uchun: Mengliqulov X.A. Maktab yoshidagi oʻquvchilarda suzish mashgʻulotlari orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.214–223.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ

©Х.А. Менгликулов^{1✉}

¹Термезский государственный университет, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: развитие физических качеств выносливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости у учащихся школьного возраста является одной из ключевых задач системы физического воспитания. Занятия плаванием благодаря специфике водной среды вовлекают в работу большинство мышечных групп, совершенствуют координацию движений и создают условия для безопасного и поэтапного развития физических качеств. Вместе с тем в школьной практике занятия плаванием нередко ограничиваются обучением технике, тогда как методика целенаправленного развития физических качеств средствами плавания требует более чёткого обоснования и систематизации.

ЦЕЛЬ: обосновать содержание, структуру и практические рекомендации методики развития физических качеств у учащихся школьного возраста посредством занятий плаванием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы анализ научно-методической литературы по плаванию и физическому воспитанию, обобщение практического опыта, педагогическое наблюдение и методический анализ. При разработке методики учитывались структура занятия (разминка–основная часть–заключительная часть), возрастная адекватность нагрузки, сочетание обучения технике с развитием физических качеств, а также требования безопасности и восстановления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что для целенаправленного развития физических качеств на занятиях плаванием необходимо поэтапно подбирать и планировать упражнения. Развитие выносливости обеспечивается сериями дистанционного и ритмичного плавания, быстроты - скоростными отрезками на коротких дистанциях, силы и ловкости - упражнениями с использованием сопротивления воды и координационно-сложными элементами, гибкости - специальными подготовительными и восстановительными

упражнениями. Учёт возрастных особенностей, уровня подготовленности и этапов формирования техники способствует устойчивому развитию физических качеств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: занятия плаванием обладают высоким педагогическим потенциалом для развития физических качеств у школьников, а их системная организация на основе целенаправленной методики обеспечивает комплексное совершенствование выносливости, быстроты, силы, ловкости и гибкости. Планирование занятий с учётом возрастной нагрузки, поэтапности, единства технической и физической подготовки, а также требований безопасности повышает эффективность плавания в школьной практике.

Ключевые слова: занятия плаванием; учащиеся школьного возраста; физические качества; выносливость; быстрота; сила; ловкость; гибкость; методика плавания; физическое воспитание.

Для цитирования: Менгликулов Х. А. Методика развития физических качеств у учащихся школьного возраста средствами занятий плаванием. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 214–223.

CULTURAL FEATURES OF LIVESTOCK TERMINOLOGY IN RUSSIAN AND UZBEK DIALECTS

© Xayrullo A. Menglikulov¹✉

¹Termez State University, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: developing physical qualities (endurance, speed, strength, agility, flexibility) in school-aged students is one of the main objectives of the physical education system. Due to the specific conditions of the aquatic environment, swimming training engages many muscle groups simultaneously, improves movement coordination, and enables the safe and gradual development of physical qualities. However, in school practice, swimming lessons are often limited to teaching technique, and a methodological approach aimed at the purposeful development of physical qualities has not been sufficiently systematized.

AIM: to substantiate the content, structure, and practical recommendations of a methodological approach aimed at developing physical qualities in school-aged students through swimming training.

MATERIALS AND METHODS: the study employed an analysis of scientific and methodological sources on organizing swimming training, generalization of practical experience in physical education and swimming, pedagogical observation, and methodological analysis. The methodological approach was based on the structure of swimming sessions, age-appropriate selection of training loads, integration of technique instruction with the development of physical qualities, and consideration of safety and recovery factors.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis indicates that purposeful development of physical qualities in swimming requires step-by-step selection and planning of exercises. Endurance development is effectively supported by distance and rhythmic swimming sets; speed improvement by short-distance speed drills; strength and agility formation by exercises utilizing water resistance as well as elements that enhance coordination. Considering age characteristics, the student's fitness level, and the stages of technical skill formation ensures stable development of physical qualities.

CONCLUSION: swimming training has strong pedagogical potential for developing physical qualities in school-aged students, and systematic organization based on a targeted methodology contributes to the комплекс development of endurance, speed, strength, agility, and flexibility. Planning sessions with age-appropriate loads, gradual progression, integration of technique and physical training, and adherence to safety requirements increases the effectiveness of swimming in school practice.

Keywords: swimming training; school-aged students; physical qualities; endurance; speed; strength; agility; flexibility; swimming methodology; physical education.

For citation: Xayrullo A. Menglikulov (2025) Cultural features of livestock terminology in russian and uzbek dialects, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 214–223. (In Uzbek).

Maktab yoshidagi o'quvchilarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish jismoniy tarbiya jarayonining markaziy vazifalaridan biri bo'lib, u o'quvchining sog'lom o'sishi, harakat madaniyati, o'quv faoliyatidagi ishchanligi va kelgusida sportga yo'naltirilgan tayyorgarligi uchun zarur poydevorni yaratadi. Jismoniy sifatlar deganda chidamlilik, tezkorlik, kuch, chaqqonlik va egiluvchanlik kabi organizmning harakat faoliyatini ta'minlaydigan hamda harakatni samarali bajarishga xizmat qiladigan kompleks imkoniyatlar tushuniladi. Bu sifatlar alohida-alohida rivojlanmaydi; ular bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, harakatni bajarish jarayonida bir butun tizim sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli maktab amaliyotida jismoniy sifatlarni rivojlantirish "bir sifat–bir mashq" tamoyili bilan emas, balki kompleks yondashuv asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir.

Nazariy jihatdan maktab yoshida jismoniy sifatlar rivoji yoshga xos anatomik-fiziologik o'zgarishlar bilan belgilanadi. O'sish davrida yurak-qon tomir va nafas olish tizimlari yetilishga intiladi, mushaklar faoliyati va koordinatsion boshqaruv takomillashadi, nerv tizimining harakatni boshqarishdagi roli kuchayadi. Ayniqsa, bolalarda harakat ko'nikmalari tez shakllanadigan "sezgir davr"lar mavjud bo'lib, bu davrlarda chaqqonlik, koordinatsiya, tezkorlik elementlarini maqsadli mashqlar orqali kuchaytirish yuqori samaradorlik beradi. Shu bilan birga, kuch va chidamlilikni rivojlantirishda yosh imkoniyatlarini hisobga olish talab etiladi: haddan tashqari zo'riqtiruvchi, bir xil va uzoq davom etadigan yuklamalar o'quvchida charchash, motivatsiya pasayishi va ortiqcha

yuklama xavfini yuzaga keltirishi mumkin. Demak, pedagogik jarayon “yuklama–tiklanish–barqarorlashuv” mantiqiga tayanib, bosqichma-bosqich tashkil etilishi lozim.

Pedagogik nuqtayi nazardan jismoniy sifatlarni rivojlantirishda bir nechta tamoyillar tayanch bo‘lib xizmat qiladi: tizimlilik va muntazamlik, bosqichma-bosqichlik, yosh va individual xususiyatlarni hisobga olish, xavfsizlik, motivatsion qo‘llab-quvvatlash hamda harakat ko‘nikmalarini sifatlar bilan uyg‘un rivojlantirish. Bu tamoyillar o‘quvchining imkoniyatini “sinash” emas, balki uni ilmiy-me‘yoriy asosda “rivojlantirish”ga yo‘naltiriladi. Shuning uchun jismoniy sifatlarni shakllantirishda mashqlar mazmuni, yuklama me‘yorlari, pedagogik nazorat hamda rag‘batlantirish usullari bir butun didaktik tizim sifatida qaralishi zarur. Natijada maktab yoshida jismoniy sifatlarni rivojlantirish faqat sport natijasiga xizmat qiladigan jarayon bo‘lib qolmay, balki o‘quvchining sog‘lom hayot tarzi va harakat faoliyatiga ehtiyojini mustahkamlovchi tarbiyaviy omilga ham aylanadi.

Suzish mashg‘ulotlarini maktab yoshidagi o‘quvchilar bilan tashkil etishda asosiy metodik vazifa faqat texnikani o‘rgatish bilan cheklanib qolmasdan, mashg‘ulot mazmunini jismoniy sifatlarni maqsadli rivojlantirishga yo‘naltirishdan iborat. Bunda suzishning o‘ziga xos xususiyati - suv muhitida harakatlanish sharoiti - metodik yondashuvni boshqacha qurishni talab etadi. Suv qarshiligi harakatni tabiiy ravishda “og‘irlashtiradi”, tananing suvda yengillashuvi esa tayanch-harakat apparatiga tushadigan zarba yuklamasini kamaytiradi. Shu sababli suzish mashg‘ulotlari chidamlilik, tezkorlik, kuch, chaqqonlik va egiluvchanlikni nisbatan xavfsiz sharoitda rivojlantirish imkonini beradi, biroq bu imkoniyatlar faqat to‘g‘ri rejalashtirilgan metodika asosida to‘liq namoyon bo‘ladi.

Metodik jihatdan birinchi tamoyil - mashg‘ulotlarning tizimliliigi va muntazamligidir. Suzishda jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun mashg‘ulotlar epizodik emas, ma‘lum davriylikda olib borilishi, yuklama esa bosqichma-bosqich oshirib borilishi zarur. Ikkinchi tamoyil - yosh va individual xususiyatlarni hisobga olishdir. Maktab yoshida o‘quvchilar suvga moslashuv, nafasni boshqarish, koordinatsiya va texnika elementlarini o‘zlashtirish sur‘ati bo‘yicha farqlanadi. Shu bois bir guruh ichida ham topshiriqlarni differensial berish, masofani, takrorlar sonini va dam olish oraliqini moslashtirish talab etiladi. Uchinchi tamoyil - texnika va jismoniy sifatlar uyg‘unligi bo‘lib, bunda texnikani o‘rgatish jarayoni jismoniy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qilishi, aksincha, jismoniy tayyorgarlik ham texnikani to‘g‘ri bajarishni yengillashtirishi ko‘zda tutiladi. Masalan, nafasni ritmik boshqarish va gavda holatini ushlab ko‘nikmasi shakllanmasdan chidamlilikka yo‘naltirilgan masofali suzish seriyalarini berish samarani pasaytiradi.

Mashg‘ulot tuzilmasi odatda uch qismdan iborat bo‘lib, har bir qismning metodik vazifasi aniq belgilanadi. Qizish qismida organizm ish rejimiga moslashtiriladi: quruqlikda yengil umumrivojlantiruvchi mashqlar, bo‘g‘imlarni “ochish”, yelka kamari va bel mushaklarini tayyorlash, keyin suvda yengil suzish yoki tayyorlov mashqlari bajariladi. Asosiy qismda texnika elementlari va jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi mashqlar mantiqan uyg‘unlashtiriladi: avval texnik topshiriqlar, so‘ng sifatga yo‘naltirilgan seriyalar (masofa, tezlik, suv qarshiligidan foydalanish) berilishi maqsadga muvofiq. Yakun

qismida tiklanish ta'minlanadi: yengil suzish, nafasni me'yorlash, cho'zilish va bo'shashtiruvchi mashqlar orqali mashg'ulotning salbiy "qoldiq charchoq"siz tugashi ko'zlanadi.

Shart-sharoitlar ichida xavfsizlik omili alohida o'rinda turadi: havzada instruktaj, navbatchilik nazorati, guruh sonini me'yorlash, gigiyena qoidalariga rioya qilish va o'quvchilarni suvdagi xulq-atvor madaniyatiga o'rgatish majburiydir. Metodikani samarali joriy etish uchun o'qituvchi/murabbiy yuklamani yoshga mos me'yorlash, tiklanish oralig'ini saqlash va mashg'ulot davomida o'quvchilarning charchash belgilarini kuzatib borishni doimiy nazorat mezon sifatida qo'llashi lozim. Shunda suzish mashg'ulotlari maktab sharoitida jismoniy sifatlarni tizimli rivojlantiruvchi, barqaror natija beradigan pedagogik jarayonga aylanadi.

Suzish mashg'ulotlarida jismoniy sifatlarni rivojlantirish "bitta darsda hammasini siqib qo'yish" emas, balki mashqlarni maqsadga ko'ra to'g'ri joylashtirish va bosqichma-bosqich kuchaytirish orqali amalga oshiriladi. Maktab yoshida metodik kompleks tuzishda o'quvchining suvga moslashuvi, nafasni boshqarish va texnika elementlarini o'zlashtirish darajasi asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar, odatda, texnik topshiriqlar bilan uyg'un holda beriladi: texnika sifatlari bo'lsa, jismoniy yuklama samarador; yuklama me'yorida bo'lsa, texnika barqaror bo'ladi.

Chidamlilikni rivojlantirish suzishda eng tabiiy yo'nalishlardan biridir, chunki suvda ritmik va uzluksiz harakat organizmni "aerob rejim"da ishlashga undaydi. Maktab amaliyotida chidamlilikni oshirish uchun masofali va ritmik suzish seriyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq: ma'lum masofani bir xil tempda suzish, qisqa dam olish bilan takrorlash, shuningdek, texnika buzilmagan holda suzish davomiyligini sekin-asta uzaytirish chidamlilikning barqaror o'sishini ta'minlaydi. Bu jarayonda asosiy talab - "tezlik uchun texnikani qurbon qilmaslik": o'quvchi charchaganda gavda holati va nafas ritmi buzilsa, yuklama kamaytiriladi yoki tiklanish oralig'i uzaytiriladi.

Tezkorlikni rivojlantirish qisqa masofali tezlik topshiriqlari orqali amalga oshiriladi. Bunda mashqlar odatda mashg'ulotning asosiy qismida, organizm qizigan va texnika eslatib o'tilganidan so'ng qo'llanadi. Qisqa masofada maksimalga yaqin tezlikda suzish, startdan tez chiqish, burilishdan keyingi tezlanish kabi elementlar tezkorlikni oshirish bilan birga texnik reaksiyani ham kuchaytiradi. Tezkorlik mashqlarida dam olish oralig'i yetarli bo'lishi muhim, chunki bu yo'nalishda sifatlari bajarilish "charchoq ostida" emas, balki har bir urinishda tezlikni saqlash orqali rivojlanadi.

Kuch va chaqqonlikni rivojlantirishda suv qarshiligi metodik afzallik beradi. Suv qarshiligiga "mos" mashqlar sifatida qo'l harakatining kuchli fazalarini mustahkamlovchi topshiriqlar, suzishning qisqa seriyalarida kuchli itarilish, oyoq harakatini faollashtirish, turli tayyorlov mashqlaridan foydalanish mumkin. Chaqqonlik esa suvda tez yo'nalish o'zgartirish, burilish elementlari, koordinatsion murakkab topshiriqlar orqali rivojlanadi. Bunda o'quvchiga topshiriqni aniq va qisqa berish, texnika buzilsa darhol tuzatish, hamda harakatni "to'g'ri-tez" ketma-ketligida shakllantirish maqsadga muvofiq.

Egiluvchanlik suzish mashg'ulotlarida ikki yo'nalishda qo'llab-quvvatlanadi: birinchisi - quruqlikdagi tayyorlov mashqlari orqali bo'g'imlar harakatchanligini oshirish; ikkinchisi - suvdagi erkin harakatlanish fonida mushaklarni bo'shashtirish va harakat amplitudasini kengaytirish. Maktab yoshida egiluvchanlikni rivojlantirishda majburlash va keskin cho'zishlardan qochish kerak; mashg'ulotdan oldingi yengil dinamik cho'zilish, mashg'ulot yakunidagi tiklovchi cho'zilish esa xavfsiz va barqaror natija beradi. Egiluvchanlikning yaxshilanishi suzish texnikasida ham aks etadi: yelka kamari erkinroq ishlaydi, gavda holati barqarorlashadi, harakat iqtisodiylashadi.

Shunday qilib, jismoniy sifatlarni suzish orqali rivojlantirish metodikasi mashqlarni maqsadli tanlash, ularni mashg'ulot tuzilmasiga to'g'ri joylashtirish, yosh va tayyorgarlik darajasini hisobga olish hamda texnika sifatini doimiy nazorat qilishga tayanadi. Bu yondashuv suzish mashg'ulotlarini maktab sharoitida "oddiy suzdirish"dan chiqarib, jismoniy sifatlarni kompleks rivojlantiruvchi tizimli jarayonga aylantiradi.

Suzish mashg'ulotlari orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasini maktab sharoitida joriy etishda eng muhim masala - mashg'ulotni real imkoniyatlarga mos, barqaror va nazorat qilinadigan jarayon sifatida tashkil etishdir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, metodika qanchalik puxta bo'lmasin, agar u dars jadvali, havza imkoniyati, guruh soni va xavfsizlik talablari bilan "mos kelmasa", u natijador tizimga aylanmaydi. Shu bois metodikani joriy etishda tashkiliy reja, nazorat mexanizmi va baholash mezonlari oldindan aniq belgilanishi lozim.

Tashkiliy jihatdan mashg'ulotlarni dars yoki to'garak shaklida yo'lga qo'yish mumkin. Dars formatida suzish mashg'ulotlari o'quv rejasiga mos ravishda rejalashtiriladi, to'garak formatida esa ixtiyoriylik va qiziqish omili kuchliroq bo'ladi. Har ikkala holatda ham guruhni shakllantirishda o'quvchilarning suvdagi tayyorgarligi hisobga olinadi. Boshlang'ich bosqichda mashg'ulotlarning maqsadi "tez suzdirish" emas, balki xavfsiz moslashuv, nafasni to'g'ri yo'lga qo'yish va texnik elementlarning to'g'ri shakllanishini ta'minlashdan iborat bo'lishi kerak. Shundan keyingina jismoniy sifatlarni maqsadli rivojlantiruvchi yuklamalar bosqichma-bosqich kuchaytiriladi.

Metodikani joriy etishda nazorat masalasi uch darajada ko'riladi: joriy nazorat, oraliq nazorat va yakuniy baholash. Joriy nazorat mashg'ulot jarayonida o'qituvchi/murabbiy tomonidan doimiy amalga oshiriladi: o'quvchining nafas ritmi, gavda holati, harakat koordinatsiyasi, charchash belgilari va xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi kuzatiladi. Oraliq nazorat ma'lum vaqt oralig'ida o'quvchining jismoniy sifatlardagi o'zgarishni "ko'rib turish" uchun zarur bo'lib, bu nazorat o'quvchini murakkab testlar bilan qiynashni emas, balki uning chidamlilik va tezkorlikka doir imkoniyatlari hamda texnika barqarorligini sodda mezonlar orqali baholashni nazarda tutadi. Yakuniy baholash esa metodikaning umumiy samaradorligini, o'quvchining suzish ko'nikmasi va jismoniy sifatlardagi o'sishni umumlantiruvchi ko'rsatkich sifatida xizmat qiladi.

Baholash mezonlarini tanlashda maktab sharoitining real imkoniyatlari e'tiborga olinadi. Mazkur metodikada baholash mezonlari sifatida, avvalo, o'quvchining texnik barqarorligi (gavda holatini ushlashi, nafasni boshqarishi, koordinatsiyani saqlashi),

masofani bajarish qobiliyati (charchamasdan ma'lum masofani suzib o'tishi), tezlik topshiriqlarida intilish va harakat sifati (tez suzish bilan birga texnikani buzmaslik) hamda mashg'ulotga moslashuv ko'rsatkichlari (tiklanishning me'oriyligi, mashg'ulotdan keyingi holat) kabilar qo'llanishi mumkin. Muhimi, baholash jarayonida o'quvchini bir-biri bilan "poyga" qildirish emas, balki har bir o'quvchining shaxsiy o'sishini ko'rsatish tamoyili ustuvor bo'lishi kerak.

Xavfsizlik va gigiyena shartlari metodikaning ajralmas qismi hisoblanadi. Havzada instruktaj o'tkazish, o'quvchilarning suvdagi xulq-atvor qoidalarini shakllantirish, guruh sonini me'yorlash, murabbiy-instruktor nazoratini ta'minlash hamda mashg'ulot davomida favqulodda holatlarning oldini olish bo'yicha tayyorgarlik talab etiladi. Shu bilan birga, o'quvchilarda motivatsiyani qo'llab-quvvatlash ham tashkiliy omil sifatida muhim: topshiriqlarning qiziqarli berilishi, bosqichma-bosqich maqsad qo'yish, ijobiy rag'batlantirish suzishga muntazam qatnashishni kuchaytiradi.

Demak, metodikani maktab amaliyotiga joriy etish samaradorligi mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etish, nazoratni tizimli yo'lga qo'yish va baholash mezonlarini real sharoitga mos tanlash bilan belgilanadi. Shu shartlar bajarilganda suzish mashg'ulotlari o'quvchilarda jismoniy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan barqaror va nazorat qilinadigan pedagogik jarayon sifatida shakllanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" (14.01.1992 y., №513-XII) URL: <https://lex.uz/docs/-10860>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. "Suv sporti turlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" (04.11.2024 y., PQ-382)
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. "2018—2021-yillarda suzish sport turlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" URL: <https://lex.uz/acts/-3718533>
4. World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour Electronic resource. — Geneva: WHO, 2020. — URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>
5. Булгакова Н. Ж. Плавание с методикой преподавания: учебник для СПО. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2025. — 344 с.
6. Maglischo E. W. Swimming Fastest: The Essential Reference on Technique, Training, and Program Design. — Champaign, IL: Human Kinetics, 2003. — 791 p.
7. Counsilman J. E. The Science of Swimming. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968. — 457 p.
8. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: учебник. — Москва: Физкультура и спорт, 1991. — 543 с.

9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и её практические приложения. — Москва: Советский спорт, 2005. — 820 с.
10. Zarzeczny R., Kuberski M., Suliga E. The Effect of Three-Year Swim Training on Cardio-Respiratory Fitness and Selected Somatic Features of Prepubertal Boys // International Journal of Environmental Research and Public Health. — 2022. — Vol. 19, No. 12. — Article 7125. — DOI: 10.3390/ijerph19127125.
11. Machado E., Jannuzzi F., Telles S., et al. A Recreational Swimming Intervention during the Whole School Year Improves Fitness and Cardiometabolic Risk in Children and Adolescents with Overweight and Obesity // International Journal of Environmental Research and Public Health. — 2022. — Vol. 19, No. 24. — Article 17093. — DOI: 10.3390/ijerph192417093.
12. Ferreira F. A., et al. Effects of Swimming Exercise on Early Adolescents' Physical Fitness and Health // Sports (MDPI). — 2024. — Vol. 9, No. 3. — Article 158.
13. Minkels C., et al. Learning how to swim in 5- to 12-year-old children: a scoping review // Frontiers in Sports and Active Living. — 2025. — Article 1505301.
14. Van Duijn T., Button C., Masters R. S. W. The Influence of Equipment and Environment on Children's Aquatic Skill Learning: Frontiers in Psychology. — 2021.
15. Mekkaoui L., et al. Building the Foundation of Aquatic Literacy in 4–6 Years-Old Children: A Systematic Review // International Journal of Environmental Research and Public Health. — 2022. — Vol. 19, No. 10. — Article 6180.
16. Stallman R. K., Moran K., Quan L., Langendorfer S. J. From Swimming Skill to Water Competence: Towards a More Inclusive Drowning Prevention Future // International Journal of Aquatic Research and Education. — 2017. — Vol. 10, No. 2. — Article 3. URL: <https://scholarworks.bgsu.edu/ijare/vol10/iss2/3/>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mengliqulov Xayrullo Aliqulovich**, Termiz davlat universiteti Sport boshqaruvi kafedrası v.b. dotsenti, PhD, [**Менгликулов Хайрулло Аликулович**, и.о. доцента кафедры управления спортом, Термезский государственный университет, PhD], [**Mengliqulov Khayrullo Aliqulovich**, Acting Associate Professor of the Department of Sport Management, Termez State University, PhD]; manzil: O'zbekiston, Termiz shahri, "Barkamol avlod" ko'chasi 43-uy [адрес: Узбекистан, г. Термез, ул. «Баркамол авлод», дом 43], [address: Uzbekistan, Termez city, 43 "Barkamol avlod" street];

Telefon: 76 221 74 55 (Ishonch telefoni) [тел.: 76 221 74 55 (телефон доверия)], [tel.: 76 221 74 55 (helpline)]; Email: info@tersu.uz